

QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIGA MOS TUT NAVLARI BARGNING KIMYOVIY TARKIBINI IPAK QURTINING HAYOTCHANLIGI VA PILLA MAHSULDORLIGI KO‘RSATKICHLARIGA KORRELYATIV BO‘G‘LIQLIGINI ANIQLASH

Jumanazarov Timur Tanirbergenovich

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar
instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904814>

Annotatsiya. Ipak qurti duragaylari istiqbolli tut navlari bilan parvarishlanganda, barg tarkibidagi azot va oqsil miqdori ularning pilla mahsuldorligi va hayotchanlik ko‘rsatkichlariga to‘g‘ri korrelyatsiya ko‘rsatganligi isbotlandi. Istiqbolli tut navlari bargining kimyoviy tarkibi ya‘niy azot va oqsil miqdori Xasak tut navlariga nisbatan ustun bo‘lishi tajribada aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Pilla, duragay, istiqbolli, qobiq vazni, ipakchanlik, mahsuldorlik, korrelyativ.

Аннотация. Когда гибриды тутового шелкопряда при кормлении с перспективными сортами шелковицы, было показано, что содержание азота и белка в листьях правильно коррелирует с производительностью и жизнеспособностью их коконов. Экспериментально установлено, что химический состав листьев перспективных сортов шелковицы, то есть содержание азота и белка, превосходит таковые у сортов шелковицы Хасака.

Ключевые слова: Кокон, гибрид, перспективные, масса оболочка, шелковистость, продуктивный, коррелятивный.

KIRISH

Bugungi kunda tut ipak qurtidan olinayotgan hosildorlik bargning to‘yimlilik darajasiga bog‘liq bolib, bu jarayon pilla hosildorligini oshirsada barg tarkibidagi ayrim ozuqa elementlari pillalarning texnologik xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan ham izohlanmoqda. Jahon bazorida pilla tolasining metrik nomeri qanchalik yuqori bo‘lsa (3600-4000 m/gr), shunchalik haridorgir bo‘ladi. Olimlar tomonidan ingichka tolali ipak qurti zot va duragaylari yaratilsada yaratilgan zotlar to‘yimliliigi yuqori bo‘lgan tut bargi bilan oziqlantirilganda ularning metrik nomeriga bevosita ta‘sir qilishi kuzatilmoqda. Istiqbolli tut nav va duragaylari barg ozuqasining ipak qurti mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri katta. Respublikamizda yetishtirilayotgan pillalarning ipak tolasini sifatini yaxshilash va jahon bozorida raqobatlasha oladigan darajaga yetkazish asosiy vazifamiz hisoblanadi. Ushbu masalani to‘g‘ri hal qilish uchun ipak qurtini boqish agrotexnikasiga qattiq rioya qilgan holda ipak qobig‘i toza, yaxshi chuvatiladigan, uzun va ingichka tolaga ega bo‘lgan, nuqsonsiz pillalarni tayyorlash lozim bo‘ladi. Yetishtirilayotgan pillalarda nuqsonli pillalarning mavjudligi nostandart va yaroqsiz pillalar miqdorini ortib ketishi bu iqtisodiy zararga olib keladi.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Tut ipak qurti zot va duragaylarning pilla mahsuldorligi xo‘jalik belgilar ichida eng asosiy o‘rinni egallaydi. Ishlab chiqarish sharoitida genotipida yirik va ipakchanligi yuqori pilla o‘rash xususiyatlari mujassamlashgan sanoat duragaylarini parvarishlash katta samara beradi. Tut ipak qurtining pilla mahsuldorligini oshirishda tut navlarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Pilla va ipak mahsuldorligi yuqori zot va duragaylarni irsiy imkoniyatlarini saqlab qolish va ularning ishlab chiqarish sharoitida namoyon bo‘lishida, xo‘jalik qimmatli belgilari yuqori darajada bo‘lgan tut nav va duragaylarning ahamiyati beqiyos ekanligini takidlaganlar.[1]

Olimlarimiz bugungi kundagi dolzarb mavzulardan biri bo‘lgan naslchilikda pilla mahsuldorligini oshirish va elita urug‘lariga bulgan talabni qondirish to‘g‘risida tadqiqotlar olib borishgan. Tadqiqotlarining maqsadi tut ipak qurtini istiqbolli yirik pillali Marvarid, Go‘zal va o‘rta pillali Nafis, Gulshan zotlarini oila-oila tarzida parvarishlab, bugungi kun talabiga javob beradigan elita urug‘larini tayyorlash va sanoat uchun yuqori mahsuldorlikka ega duragay urug‘lari yetkazib berishga yo‘naltirilgan.[2]

Ipak qurtlaridan olinadigan pilla hosilini sifatli bo‘lishi beriladigan ozuqaning miqdori va sifatiga bog‘liq. Navdor tut barglari bilan parvarishlangan ipak qurtlarida qiyoslovchiga (hasaki tut barglari) nisbatan navli pillalar ulushi 8,5 % ga pilla vazni 0,5 g, pilla qobig‘ining vazni esa 3,0 %, ga oshishi kuzatilgan.[3]

TADQIQOT MATERIALI VA USLUBIYOTI

Tadqiqot materiali sifatida tutning Jarariq-5, SANIISH-33 navlari ularga qiyoslovchi variant (nazorat) sifatida oddiy Xasak tut navi tanlab olindi. Yuqorida keltirilgan tut navlarining har biri bilan alohida oddiy qurt boqish usulidan foydalanilib Ipak qurtining Ipakchi I x Ipakchi II, Ipakchi II x Ipakchi I, Oltinvodiy 1 va xorij duragaylari parvarishlandi hamda qurtlarning hayotchanligi bir dona pilla vazni, pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik kabi ko‘rsatkichlari aniqlandi. Tajribalar Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxiatosh tumani Naymanko‘l (OFY) “Gulsara Pillachi” fermer xo‘jaligida hamda Amudaryo tumani O‘zbekiston (OFY) “Bazarboy” fermer xo‘jaligi olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tajribalarda har bir variant istiqbolli tut navlari bilan parvarishlangan ipak qurti duragaylarning hayotchanligi va pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari quydagi jadvallarda keltirilgan.

1-jadval.

Taxiatosh tumani tut navlarining bargidagi oqsil va azot (N) miqdori, qurtlar hayotchanligi va pilla mahsuldorligi “Oltinvodiy 1” duragayida

Tut navlari	Yillar	Azot miqdori, %	Oqsil miqdori, %	Qurtlar hayotchanligi i $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Pilla vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Pilla qobig‘i vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, mg	Ipakchanlik, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarariq -5	2022	2,83	18,24	96,0±0,9	1,8±0,06	415,8±19,3	23,1±0,5
	2023	2,90	18,40	94,0±1,7	2,1±0,04	510,3±20,4	24,3±0,7

	2024	3,10	18,62	95,0±1,2	1,9±0,07	450,3±27,4	23,7±0,9
	O‘rt	2,94±0,08	18,42±0,11	95,0±0,6	1,93±0,09	458,8±27,6	23,7±0,35
	Pd	0,995	0,999	0,999	0,938	0,957	0,637
Saniish-33	2022	2,25	14,20	95,4±0,3	1,7±1,0	378,0±11,0	22,0±0,3
	2023	2,36	13,94	95,2±1,4	1,6±0,1	355,3±19,3	22,4±1,4
	2024	2,40	15,90	93,0±0,4	1,8±1,1	415,0±11,0	23,4±1,3
	O‘rt	2,34±0,04	14,68±0,6	94,5±0,8	1,7±0,06	383,0±17,4	22,6±0,4
	Pd	0,868	0,830	0,994	0,679	0,806	0,224
Xasak	2022	2,10	12,34	90,0±0,9	1,5±0,04	300,0±0,0	23,2±0,4
	2023	1,90	12,80	88,3±0,8	1,6±0,02	355,6±11,3	23,0±0,4
	2024	2,20	13,70	88,6±0,8	1,6±0,03	333,0±0,0	19,4±0,3
	O‘rt	2,07±0,1	12,95±0,4	89,0±0,5	1,6±0,03	329,5±16,1	22,0±1,2

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlarga toqталadigan bo‘lsak ipak qurti uchun eng muhim hisoblangan bargning azot miqdori eng yuqori ko‘rsatkich Jarariq-5 navida aniqlandi (2024-yil 3,1%). Eng past azot miqdori Xasak (qiyoslovchi) tut barglarida aniqlandi (2023-yil 1,9%). Ushbu Azot miqdorining yuqori bo‘lishi ipak qurtining hayotchanlik ko‘rsatkichining oshishiga olib keldi. Qurtlar hayotchanligi Jarariq-5 navi bilan parvarishlanganda o‘rtacha uch yillikda 95 % ni tashkil qildi. Xasak (qiyoslovchi) tut navi bilan parvarishlanganda ipak qurtlarida uchbu ko‘rsatkich o‘rtacha uch yillikda 89% ni tashkil qildi. Tut barglarida oqsil miqdorining yuqori bo‘lishi ipak qurtlarining qimmatli ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sirini ko‘rsatdi. O‘rtacha uch yillikda oqsil miqdori Jarariq-5 tut navida 18,42 %, Saniish-33 navida 14,68 % va Xasak qiyoslovchi tut navida esa 12,95 % lik natijalar aniqlandi. Pilla vazni ko‘rsatkichi Jarariq-5 navida 1,93 %, Saniish-33 navida 1,7 va Xasak qiyoslovchi tut navida esa 1,6 % ni tashkil qildi. Pilla qayta yigiradigan korxonalar uchun eng muhim ko‘rsatkichlardan biri bu ipakchanlikdir. Yetishtirilgan pilla hosilida ipakchanlik ko‘rsatkichining yuqori bo‘lishi iqtisodiy samaradorlikning oshishiga olib keladi. Ipakchanlik ko‘rsatkichining eng yuqori uch yillik natijasi 23,7 % Jarariq-5 navi bilan parvarishlangan ipak qurtida aniqlandi. Nazorat variantiga nisbatan 1,7 %ga ko‘pligi isbotlandi.

2-jadval.

**Amudaryo tumani tut navlarining bargidagi oqsil va azot (N) miqdori,
 qurtlar hayotchanligi va pilla mahsuldorligi (Oltinvodiy 1) duragayida**

Tut navlari	Yillar	Azot miqdori, %	Oqsil miqdori, %	Qurtlar hayotchanligi $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Pilla vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Pilla qobig'i vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, mg	Ipakchanlik, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Jarariq -5	2022	2,98	18,82	93,7±1,1	2,04±0,03	383,3±27,0 3	19,1±0,9
	2023	2,85	18,42	94,0±1,3	1,9±0,03	433,3±19,3	23,2±0,6
	2024	3,10	19,10	95,5±0,6	1,9±0,1	377,7±22,3	19,7±0,7
	O'rt	2,98±0,07	18,8±0,20	94,4±0,6	2,0±0,05	398,1±17,7	20,7±1,3
	Pd	0,999	0,999	0,999	0,983	0,884	0,294
Saniish -33	2022	2,30	15,20	91,6±0,2	2,1±0,03	378,0±40,4	18,5±1,4
	2023	2,40	15,06	93,0±0,8	2,0±0,01	433,0±0,03	21,4±0,2
	2024	2,50	14,85	94,1±0,5	2,1±0,01	455,6±11,3	22,2±0,4
	O'rt	2,40±0,06	15,04±0,10	93,0±0,7	2,1±0,03	422,2±23,04	21,0±1,1
	Pd	0,992	0,983	0,991	0,999	0,921	0,294
Xasak	2022	2,05	13,92	87,3±0,8	1,5±0,1	270,0±21,3	18,0±0,9
	2023	2,08	12,88	88,4±0,5	1,6±0,1	358,3±22,1	22,4±1,1
	2024	2,01	13,40	86,5±0,5	1,6±0,03	299,0±0,1	18,7±0,1
	O'rt	2,05±0,04	13,40±0,30	87,4±0,5	1,6±0,03	309,1±25,9	19,7±1,4

2-jadvaldan shuni ko'rish mumkinki Amudaryo tumani tut navlarining bargidagi oqsil miqdori bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Jarariq-5 tut navi tarkibida aniqlangan o'rtacha uch yillik 18,8 %. Bu ko'rsatkich bo'yicha nazorat Xasak tut navida eng kam 13,40 % ni tashkil qilgan. Barg tarkibida azot miqdorining oshishi ipak qurti hayotchanlik ko'rsatkichlarining ortishiga olib keldi. Jarariq-5 tut navida o'rtacha uch yillik 94,4% ni tashkil qildi. Barg tarkibidagi azot hamda oqsil miqdorining ortishi pilla mahsuldirliigi ko'rsatkichlariga to'g'ri korrelyatsiya mavjud qilgan. Ipakchanlik ko'rsatkichi bo'yicha eng kam ko'rsatkich Xasak (nazorat) tut navida kuzatilgan o'rtacha uch yillik 19,7 %.

XULOSA

Tadqiqotlar natijasida istiqbolli tut navlari bilan ipak qurti duragaylarini parvarishlash tut ipak qurti duragaylarining pilla mahsuldorligi ko'rsatkichlarining asosiy qismi bo'lgan bir dona pilla vazni, bir dona pilla qobig'i vazni, ipakchanlik foizlari hamda ipak qurtining biologik ko'rsatkichi hisoblangan hayotchanlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ipak qurti duragaylari istiqbolli tut navlari bilan parvarishlanganda, barg tarkibidagi azot va oqsil miqdori ularning pilla mahsuldorligi va hayotchanlik ko'rsatkichlariga to'g'ri korrelyatsiya ko'rsatkanligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Umarov Sh.R., Yalg‘ashev X.A. Tut ipak qurtining pilla mahsuldorligini oshirishda tut navlarining ahamiyati. // Chorvachilik va naslchilik ishi – Toshkent, 2020. – №5-(16). 40-41-b.
2. Umarov Sh.R., Fozilova X.P. Tut ipak qurti naslchiligida istiqbolli zotlar pilla mahsuldorligini oshirish. // Yangi O‘zbekiston ipakchiligida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va pilla xom ashyosi sifatini oshirishning istiqbollari mavzusidagi Respublika ilmiy-texnikaviy anjuman materiallar to‘plami. –Toshkent, 2022-dekabr. 63-67-b.
3. Bekkamov Ch.I., Jumag‘ulov Q.A., Ahmedov U.N., Qodirova M., Xudoynazarova U., Janaboeva G. Beriladigan oziqaning tarkibiy miqdori va to‘yimlilik darajasini ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta’siri. // Zooveterinariya. – Toshkent, 2016. – №12. 42-43-b.